

KO‘CHMANCHI QABILA VA ELATLARNING IJTIMOY – IQTISODIY TURMUSH TARZI

Botirova Nafosat Xurmatbek qizi,
UrDU, Tarix kafedrası dotsenti, PhD.
E-mail: nafosatbotirova90@gmail.com
nafosatbotirova9@gmail.com

Xudayqulov Asilbek,
UrDU, “Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” fakulteti
Tarix yo‘nalishi 4-bosqich talabasi.
Asilbekxudoyqulov03@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427919>

Annotatsiya. Ushbu maqola, ko‘chmanchi qabila va elatlarning ijtimoiy – iqtisodiy turmush tarzi, aholisi, ayniqsa ichki jarayonlar, hunarmandlar, harbiy ehtiyojlar uchun qurol-yarog‘, zirh, o‘q-yoy va boshqa harbiy anjomlar ishlab chiqarishda muhim rol o‘ynagan. Temirchilik, misgarlik, charmchilik kabi sohalar harbiy sanoatning asosini tashkil etgan. Shaharlarning boy savdo va dehqonchilikdan tushgan daromadlari harbiy xarajatlarni qoplashga, garnizonlarni ta‘minlashga va mudofaa inshootlarini ta‘mirlashga yo‘naltirilganligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Strabon, liboslar, chorva mollar, oltin kamar va oltin yengbog‘lar, yugan, Girkaniya, Anaxita, Ervoniylik, Ox va Oks daryolari, paxmoq jun.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о социально-экономическом образе жизни, населении кочевых племён и народов, а также об их внутренних процессах. В частности, рассматривается их важная роль в производстве оружия, доспехов, луков со стрелами и другого военного снаряжения для нужд армии. Кузнечное, медное и кожевенное дело составляли основу военной промышленности. Также освещается вопрос о том, что доходы городов, поступавшие от богатой торговли и сельского хозяйства, направлялись на покрытие военных расходов, обеспечение гарнизонов и ремонт оборонительных сооружений.

Ключевые слова: Страбон, одежды, скот, золотые пояса и золотые поручи (наручи), узда, Гиркания, Анахита, Ерванизм (династия Ервандидов), реки Ох и Окс, пушистая шерсть.

Abstract. This article provides information on the socio-economic lifestyle, population, and especially the internal processes of nomadic tribes and ethnic groups. It highlights their important role in producing weapons, armor, bows and arrows, and other military equipment for army needs. Blacksmithing, coppersmithing, and leatherworking formed the core of the military industry. Additionally, it notes that city revenues from wealthy trade and agriculture were directed toward covering military expenditures, supplying garrisons, and repairing defense structures.

Keywords: Strabo, clothing, livestock, golden belts and golden armbands, bridle, Hyrcania, Anahita, Orontid dynasty (Yervandids), Ochus and Oxus rivers, fluffy wool.

Kirish. O‘rta Osiyo hududida azaldan mavjud bo‘lgan qabilalar kundalik turmush tarzi va mashg‘uloti bo‘yicha bir-birlaridan farq qilganlar. Ilk tarixiy davrlarga qaraydigan bo‘lsak, dastlab chorva mollariga butun urug‘ egalik qilgan. So‘ngra poda umumiy yaylovda boqilsa ham, uni urug‘doshlar o‘rtasida taqsimlash boshlangan. Poda ko‘payib borishi bilan chorva mollar dashtdagi o‘tlarni tez yeb qo‘yib, uni payhon qilib tashlagan.

Chorva egalari podani yangijoylarga haydab borshgan va uning orqasidan yangi joylarga ko'chib, makon qilishgan. Shunday qilib, chorvadorlar ko'chmanchilar turmush tarziga o'ta boshlab, ko'chmanchilarga aylana borganlar... [1., B. 26.]

O'rta Osiyo tarixida ko'chmanchi chorvador qabilalar hisoblangan saklar va massagetlar ham o'z boshidan ana shunday tarixiy jarayonni kechirganlar.

Yunon tarixchisi Strabon bergan ma'lumotlarga ko'ra: "Massagetlarning bir qismi tog'liklarda, boshqa bir qismi tepaliklarda yashaydilar, uchinchi qismi – daryo hosil qilgan botqoqliklarda, to'rtinchi qismi esa shular o'rtasidagi orollarda istiqomat qilganlar. Ular faqat Quyoshni muqaddas bilib, unga e'tiqod etadilar. Uning sharafiga otlarni qurbonlik qilib, diniy marosimlar o'tkazganlar.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Orollarda yashovchi massagetlar o'simlik ildizlari, yovvoyi daraxtlarning mevalari bilan oziqlanadi. Daraxt mevalaridan siqib olingan suvni ichganlar. Chunki ular ekin ekmaganlar. Botqoqlikda yashovchilari esa baliqchilik bilan kun kechirishgan. Dengizdan tutib olingan tyuletlarning terisidan kiyim qilib kiyishgan. Tog'liklarda yashovchilari esa chorvachilik bilan shug'ullanib, qo'y boqishgan. Bu chorva qo'ylarining junidan va oziq sifatida sutidan keng foydalanishgan. Yovvoyi mevalarni ham iste'mol qilishgan. Ularning libos-kiyimlari turli xil rangda bo'lgan.

Ya'ni, liboslar o'simliklar ishlangan rangli bo'yoqlarga bo'yalgan. Ular uzoqvaqtgacha o'z jilosini yo'qotmagan. Tekislikda yashovchilar go'sht va baliq bilan oziqlanishgan. Ularning ancha-muncha yerlari bo'lgan, lekin unga ekin ekmaganlar. Bularning hammasining hayot tarzi bir xil kechgan.

Massagetlar jangovor qabila hisoblangan. Ular piyoda ham, otda ham yaxshi jang qilishgan. Ularning jang qurollari kamon, qilich, mis boltalar bo'lib, jang paytida oltin kamar va oltin yengbog'lar taqib olganlar. Chunki, ularda mis va oltin ko'p bo'lib, kumush va temir kam edi. Xatto, otlarning yuganlari ham oltin bilan bezatilgan edi". [2., C. 522.]

Tarixiy xujjatlar qadim So'g'diyona, Girkaniya yerlarida (Kaspiy bo'yi) yashovchi qabilalar o'rtasida o'zaro ichki nizolar tez-tez bo'lib turgan. Arzimagan narsaga ikki o'rtada janjallar chiqqan. Kichikroq qabilalar boshqa bir kattaroq qabilalarga o'lpon, boj-xiroj to'lab turishgan. Hatto, bir qabila mollari ikkinchi bir qabila o'tloqlariga o'tgani uchun ham o'lpon to'lashgan. Hatto uzoq o'lkalarga borish uchun bir qabila yerlarini bosib o'tganliklari uchun ham xiroj to'lashgan. Tashqi tomondan bosqinchilik hujumi boshlanib qolsa, bir necha qo'shniqabilalar birgalikda kurash olib borganlar. Gohida bu yerdagi sak, skif, so'g'd, massaget qabilalari birlashib, katta qo'shin bilan o'zga yurtlarga ham bostirib borishgan va natijada katta o'ljalarga ega bo'lib, hududlarini kengaytirganlar.

Bu qabilalar o'z e'tiqodlarini diniy rasm-rusmlar bilan bog'laganlar. Ya'ni, sak qabilalari hamda massagetlar orasida quyosh va suv yoxud o't va suv unsurlari bilan

bogʻlangan diniy taʼlimot hukm surgan. Massagetlar mamlakati tarkibiga kirgan xorazmiylar yurti nomi aslida “xvar” – quyosh va “zm” – yer maʼnolarini ifoda etgan.

Oʻsha davr oʻrta osiyoliklari, forslar va armanlar tilida yer, suv, hosildorlik va muhabbat Xudosi – Anaxita nomi bilan atalgan.

Undan ilgariroq esa Tabit deb yuritilgan. (“tab” – nur, quyosh, yorugʻlik demakdir). Quyosh – yerlik ibtidosi, tuproq va suv esa – ayol ibtidosidir. Mitra va Anaxit siymolari orqali mazkur aqida odamlarda iymon va ishonch xissini mustahkamlagan. Govmard, yaʼni buqa – odamga topinish aqidasi ham mavjud boʻlib, u dastlab koinotning qudratli kuchi ifodasi hisoblangan. Yaʼni barcha jonli mavjudotni bunyodga keltirgan, odamlarga uy qurish, metallga ishlov berish va barcha hunarlarni oʻrgatgan.

Tadqiqot natijalari. Ayrim manbalarga koʻra, zardoʻshiylikda qada Eron va Turon xalqlari orasida Ervoniylik (Ervan) taʼlimoti tarqalgan ekan. U vaqt homiysi sanalgan.

Yunon tarixchisi Gerodot gulxan atrofida davra qurib oʻtirib, tutayotgan giyohning hidiga sarhush boʻladigan soʻngra esa raqsga tushib, qoʻshiq aytuvchi massagetlarning urf-odatlarini haqida ham yozib qoldirgan.

Yana Strabonning fikrlariga qaytadigan boʻlsak, massaget va saklarning oʻlim marosimlari, urf-odatlarini bir-biriga oʻxshashligini keltirgan. “Har bir xalq oʻzicha mugʻombir, ayyor, ustamon, yovvoyi, janjalkash, lekin oʻzgaralar bilan munosabatda sodda dil va haqgoʻy edilar”. Aytishlaricha, yer qazuvchilar, Ox daryosi boʻylaridan foydali qazilmalar topishadi. Baʼzi bir antik tarixchilarning aytishicha Ox daryosi Baktriya orqali oʻtadi. Boshqalarning fikricha, bu daryo Baktriyaga yaqin joydan oqadi. Yana baʼzilarning fikricha, Ox va Oks daryolari alohida oqishgan. Lekin bu daryolar Girkaniya dengiziga borib quyiladi. Yaksart oʻziga xosalohida daryo boʻlsa-da, u ham dengizga borib quyilardi. Strabonning taʼkidlashicha, bu foydali qazilma qandaydir yonuvchi suyuqlikdan (neft) iborat edi. Yer osti boyliklari qadimdan insoniyatni oʻziga qiziqtirib kelgan. Strabon “Massagetlarda oltin va mis haddan tashqari moʻl edi”, deydi. Daryo tillasi, qadimda Kavkaz hududlarida tilla topishda qoʻllanilgan usul yordamida topilgan. Bu usul shundan iboratki, daryoning tubiga qoʻy terilari tushiriladi, tilla zarralari paxmoq jun orasida tutilib qoladi. Bundan koʻrinib turibdiki, Oʻrta Osiyo hududi qadimdan foydali qazilmalar makoni boʻlgan.

Yustinning “Pompey Trog epitomi” asarida skiflar haqida toʻxtalib oʻtiladi. Skiflar Yevroosiyo choʻllari aholisiga ellinlar tomonidan berilgan umumiy nom boʻlib, eron manbalarida ular sak deb yuritilgan. Gerodot “forslar skiflarni saklar” deb ataydi, deb yozadi. Yaʼni, maxsus arxeologik adabiyotlarda Qora dengizning shimoliy va sharqiy sohillari aholisiga skif atamasi ishlatilsa, Oʻrta Osiyo, Yettisuv va Qozogʻiston choʻllari aholisiga nisbatan sak atamasi ishlatib kelinadi. “Skiflar yerikengligi va uzunligi jihatidan bepoyon oʻlka edi.ular oʻzlariga tegishli yerlarni chegaralab olishgan edi. Ularda na

qurilish va na doimiy istiqomat qiladigan joy bor. Ular, mudom ko‘chib, qo‘nib yurishga odatlangan. Mayda va yirik mollar boqadi. Ular ayoli va balalarini o‘zlari bilan birga olib yuradi. Ularning issiqdan va sovuqdan saqlaydigan teridan tayyorlangan maxsus yopinchig‘i bo‘lgan”, deb yozadi Strabon. Bularga qo‘shimcha ularning fe‘l-atvori hususida ham to‘xtaladi: “Ulartug‘ma haqiqatgo‘y edilar. Ular uchun o‘g‘irlik qilish eng og‘ir jinoyat edi”. Skiflarning qo‘y-mollari alohida joylarda saqlanmasdan, keng yaylovlarda erkin yurgan. Sut va asal iste‘mol qilganlar. Yirtqich xayvonlarning terisidan ham foydalanganlar. Tinch-totuv hayot, mol-qo‘ylarning ma‘rab yurishi ular uchun bebaho boylik bo‘lgan. Hatto qo‘lga o‘rgatilgan parrandalarning bepoyon osmonda erkin uchishi, ularda erkinlik va ozodlikning ramziy ma‘nosi kasb etgan. Mayin junlardan qahraton qishlarni ham pisand qilmaydigan o‘tovlar yasashgan. Hatto saratonda issiq o‘tmaydigan soyabonlar ham teridan yasalgan. Xullas, “teri va junning qimmatini skiflar uchun oltindan ham baland bo‘lgan”. [3., C. 126.]

Kvint Kurtsiy Rufning “Aleksandr Makedonskiy tarixi” kitobida ta‘kidlanishicha, skiflarning jangda kiyadigan “xalqasimon temirdan yasalgan sovut kiyimi bor edi”. Arrian “Aleksandrning yurishi” asarida ularning “Hamma joyini berkitib turadigan temirdan sovut kiyimi va turli xil qalqonlari bor edi”, - deb yozadi.

Yustinning ta‘kidlashicha, “Skiflar uch marta Osiyo ustidan hukmronlik qilishga muvaffaq bo‘lgan. Ularning g‘alabaga erisha olmagan hollari ham bo‘lgan. Skiflar o‘z yerlaridan eron shohi Daroni sharmandalarcha quvib chiqargan. Kirni butun qo‘shinlari bilan qirib tashlagan. Buyuk Aleksandrning sarkardasi Zaporion qo‘shinlari ham skiflar tomonida yakson etilgan edi”. [4., B. 163.] Yustin yana skiflar haqida shunday qaydlarni ifoda etgan: “Juda qiziq holatga duch kelasan, yunonlar uzoq yillar o‘qib o‘rganiolmagan donishmandlik va faylasuflikni skiflarga tabiatning o‘zi in‘om etgan. Oliy darajadagi bilimdon odamlar bilan varvarlarni yonma-yon qo‘yadigan bo‘lsak, ularning xushfe‘lligi ustunturadi.” [5., C. 215.]

Antik davrlarda O‘rta Osiyo hududida ishlatib kelingan harbiy qurollar yuqori saviyada bo‘lganligi manbalarda ma‘lum.

Xususan, miloddan avvalgi IV asrdagi qurol-aslahalar ko‘rinishi fikrimizning dalilidir. “Temir va bronzadan yasalgan hanjarlar, qilich va nayzalarning dasta-baldoqlari judago‘zal qilib bezatilgan edi. Ular hanjarlarini o‘ng tomoniga osib yurganlar. SHamshirlarning uzunligi 1-2 metrgacha kelardi. Bir, ba‘zan ikki qirralik temir boltalar bor, nayzalarning uzunligi ham ikki metrdan ziyodroq edi”. [6., C. 92.]

Arrian ma‘lumotlarida “Massagetlar Kaspiy dengizining SHarq va g‘arb o‘lkalari bo‘ylab cho‘zilgan keng o‘lkalarga joylashgan juda ko‘p sonli qabilalardan edi. Kaspiy dengiz boshqa dengizlar bilan qo‘shilmaydi. Uni ancha vaqtda suzib o‘tish mumkin. Uning sharq tomonidagi keng tekisliklar massagetlar yerlaridir. Ularr ham otliq, ham

piyoda jang qiladilar. Yoy, nayza, oyboltalar bilan jangga kirganlar. Misdan yasalgan nayza, yoy va oyboltalarni bo‘yniga yelka aralash osib yuradigan kamar va tasmalari tilla bilan bezatilgan. SHuningdek, otlarga misdan sovut taqar, yuganlar va suvliqlariga bezaklar taqishgan, temir va kumush ishlatilmagan. Ekin ekish bilan shug‘ullanmaganlar. Go’sht, baliq va sut mahsulotlari bilan oziqlanganlar. Quyoshni Xudo o‘rnida ko‘rib, otlarni uning sharafiga qurbonlik qilganlar”.

Ma’lum bo‘lishicha, Yaksart (Sirdaryo) daryosi qadimda So‘g‘d va Baktriya (Janubiy O‘zbekiston, Janubiy Tojikiston, shimoliy Afg‘oniston) yerlarini bir-biriga tutashtirib turgan. Daryoning yuqori qismida baktriyaliklar, saklar yashagan. So‘g‘dlar, daxlar esa quyi qismida joylashganlar.

Xulosa. Bu qabilalar o‘zaro bir-biri bilan ittifoqdosh bo‘lgan. SHu bois ham iskandar Zulqarnaynga qarshi kurashda ham birgalikda harakat qilganlar. Aslida esa, Baktriya ham, So‘g‘diyona ham Ahamoniylar davlatining bir qismiga aylangan edi. Yaksart daryosi Osiyodagi daryolar ichida eng yirigi bo‘lmasada, uning nomi antik zamonlardayoq “Xitoy yerlaridan Afinagacha, Hind daryosidan Ganta bo‘ylarigacha ma’lum edi. Bu daryo bo‘yida yashayotgan skiflar chorvachilik bilan shug‘ullanishgan.

Ular juda mehmondo‘st, haqiqatgo‘y va mehnatsevar bo‘lishgan. Do‘stlikni qadrlay bilgan. Ularning fikricha, do‘stlik sadoqat bilan o‘lchangan. Jang qilishni yaxshi bilishgan. Ot choptirishda ularga keladigani yo‘q edi. Ular o‘z yurtiga dushmanlik ko‘zi bilan qarovchi yovuz kuchlarni yaqin keltirmas, mabodo yomon niyatida kelganlari bo‘lsa, bu yerdan sog‘-omon chiqib ketolmasdi. Skiflar o‘zlariga xo‘kiz boqish, nayza va o‘q-yoyga ega bo‘lish buyurilgan, deb hisoblaganlar.

Aleksandr Yaksart daryosini Osiyo bilan Yevropa o‘rtasidagi chegara, deb tushungan. Arrianning keltirishicha, Yaksart bo‘yidagi skiflarni bo‘y sundirish amri mahol edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аскарлов А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Т., 2007. Б. 26.
2. Страбон. География. В семнадцати книгах. № 7. – М., 1979. С. 522.
3. Арриан. Поход Александра. – М., 1962. С. 126.
4. Бойназаров Ф. Қадимги дунё тарихи. – Т., 2004. Б. 163.
5. Юстин. Эпитама Помпея Трога. – М., 1954. С. 215.
6. Гафуров Б. Таджики. – М., 1972. С. 92.